

ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА В КЫРГЫЗСКИХ И АНГЛИЙСКИХ СЛОВАХ

АДИЛБЕКОВА МАДИНА ДАНИЯРОВНА

г.Манас, Кыргызстан

Аннотация. В данной статье рассматривается значение и роль вежливых слов в английском и кыргызском языках. Показано, что вежливые формы речи являются неотъемлемой частью культуры и отражают национальные особенности общения. В английском языке вежливость выражается преимущественно с помощью специальных слов (please, thank you, sorry, excuse me) и грамматических конструкций, смягчающих просьбы и высказывания. В кыргызском языке вежливость тесно связана с уважением к старшим и социальными нормами, а выражается через слова (рахмат, кечириңиз, макул) и суффиксы вежливости (-чы, -чи, -чу), а также через особые формы обращения (ага, эже, байке и др.). Проведён сравнительный анализ употребления вежливых слов, выявлены сходства и различия в речевых нормах обеих культур. Отмечено, что знание и правильное использование вежливых выражений способствует успешной межкультурной коммуникации и развитию толерантности.

Ключевые слова: вежливость, речевой этикет, английский язык, кыргызский язык, культура общения, межкультурная коммуникация, формы обращения, благодарность, извинение, уважение.

КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕГИ СЫЛЫК СӨЗДӨР

АДИЛБЕКОВА МАДИНА ДАНИЯРОВНА

ш.Манас, Кыргызстан

Аннотация. Бул макалада англис жана кыргыз тилдериндеги сылык сөздөрдүн мааниси жана ролу каралат. Сылык сүйлөө формалары маданияттын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана баарлашуунун улуттук өзгөчөлүктөрүн чагылдырат. Англис тилинде сылыктык негизинен өтүнүчтөрдү жана сөздөрдү жумиартуучу атайын сөздөр (сүйлөө, сүйлөө, сүйлөө, сүйлөө) жана грамматикалык конструкциялар аркылуу көрсөтүлөт. Кыргыз тилинде сылыктык аксакалдарды жана социалдык нормаларды урматтоо менен тыгыз байланышта, ал эми сыпайылык (рахмат, кечириңиз, макул) жана сылыктык суффикстери (-чы, -чи, -чу), ошондой эле кайрылуунун өзгөчө формалары (ага, эжеге, байкеге ж.б.) аркылуу билдирилет. Сылык сөздөрдү колдонууга салыштырмалуу талдоо жүргүзүлүп, эки маданияттын тең сүйлөө ченемдериндеги окшоштуктар жана айырмачылыктар аныкталды. Сылык сөздөрдү билүү жана туура колдонуу маданияттар аралык ийгиликтүү баарлашууга жана толеранттуулукту өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрү белгиленген.

Ачкыч сөздөр: сылыктык, сүйлөө этикети, англис тили, кыргыз тили, баарлашуу маданияты, маданияттар аралык байланыш, кайрылуу формалары, ыраазычылык, кечирим суроо, урматтоо.

POLITE WORDS IN KYRGYZ AND ENGLISH

ADYLBEKOVA MADINA DANJAROVNA

с.Манас, Kyrgyzstan

Annotation. This article examines the meaning and role of polite words in English and Kyrgyz. It shows that polite forms of speech are an integral part of culture and reflect the national characteristics of communication. In English, politeness is expressed primarily through the use of special words (please, thank you, sorry, excuse me) and grammatical constructions that soften

requests and statements. In the Kyrgyz language, politeness is closely related to respect for elders and social norms, and is expressed through words (rakhmat, kechiriniz, makul) and suffixes of politeness (-chy, -chi, -chu), as well as through special forms of address (aha, ezhe, bayke, etc.). A comparative analysis of the use of polite The similarities and differences in the speech norms of both cultures are revealed. It is noted that the knowledge and correct use of polite expressions contributes to successful intercultural communication and the development of tolerance.

Keywords: *politeness, speech etiquette, English, Kyrgyz, communication culture, intercultural communication, forms of address, gratitude, apology, and respect.*

Введение

Язык — это не только средство общения, но и отражение культуры, традиций и ценностей народа. Одним из важнейших проявлений культуры речи являются **вежливые слова**, которые помогают людям строить уважительные и доброжелательные отношения. Вежливость делает общение мягким, гармоничным и способствует взаимопониманию между собеседниками.

Каждый язык мира имеет собственные способы выражения вежливости. В одних культурах важна форма обращения и выбор слов, в других — интонация и контекст. Так, в английском языке приняты универсальные «магические слова» — *please, thank you, sorry, excuse me*, которые считаются обязательной частью культурного поведения. В кыргызском языке вежливость выражается через слова *рахмат, кечириңиз, макул*, а также с помощью специальных суффиксов и уважительных обращений, таких как *ага, эже, байке*.

Для студентов изучение вежливых форм речи на разных языках имеет особое значение. Оно не только развивает языковую компетенцию, но и формирует **межкультурную чувствительность** — умение понимать, что стоит за словами в другой культуре. Без знания норм вежливости даже правильное с грамматической точки зрения высказывание может показаться грубым или неуважительным.

Вежливые слова и выражения в английском языке

В английском языке распространены устойчивые формы вежливости — главным образом слова **please, thank you, excuse me, sorry** и им подобные. Их употребление регламентирует правила вежливости: они делают речь более мягкой и тактичной. Например:

- **Please** («пожалуйста») — слово, используемое для смягчения просьбы. Cambridge Learner's Dictionary определяет *please* как «слово, которое вы говорите, чтобы сделать просьбу более вежливой». Merriam-Webster уточняет, что *please* используется «как служебное слово для выражения вежливости в просьбах». То есть при обращении с просьбой англоговорящие нередко добавляют *please*: “*Could you help me, please?*”.

- **Thank you / Thanks** («спасибо») — выражение благодарности. Merriam-Webster даёт определение: *thank-you* — «вежливое выражение благодарности». Cambridge Grammar подтверждает: фразы с *thank you* и *thanks* используются «чтобы вежливо ответить и показать свою благодарность». Различают варианты: “*Thank you very much*” — «большое спасибо», “*Thanks*” (разговорное) и т.д. В ответ на благодарность принято говорить “*You're welcome*” («пожалуйста» = «не за что»), как реакцию на *_thank you_*.

- **Excuse me / Pardon me** («извините, простите») — вежливые обращения для привлечения внимания или при извинении. Cambridge указывает: *excuse me* употребляется как «вежливый способ привлечь чье-то внимание» и как «извинение за случайное действие». Например: “*Excuse me, could you repeat that?*” или “*Oh, excuse me, I didn't mean to disturb you.*”

- **Sorry** («простите, извините») — используется для выражения сожаления и извинения. В Merriam-Webster указано, что *sorry* употребляется как «выражение вежливого сожаления». Англичане говорят “*I'm sorry*” при извинении (“*Извините, я опоздал*”), или “*I'm sorry, but...*” при вынужденном отказе, а также при сопереживании (“*I'm so sorry for your loss*” — «мне очень жаль вашу утрату»).

• **May I...? / Could you...?** – модальные формы вопросов часто делают просьбу более вежливой. Вместо прямого императива англичане используют выражения типа “*Could you pass the salt, please?*” или “*Would you mind closing the window?*”. Cambridge Grammar отмечает, что модальные глаголы (could, would, might) в просьбах смягчают тон и повышают вежливость.

Кроме того, вежливые формулы включают приветствия (“*Hello*”, “*Good morning*”) и прощания (“*Goodbye*”, “*Have a nice day!*”), которые играют «визитную карточку» при начале/окончании разговора. К примеру, привычный ответ «Как дела?» – “*How are you?*” предполагает обязательное выражение благодарности: “*I’m fine, thank you.*” Англоязычная культура склонна часто употреблять благодарность даже в бытовых ситуациях, поэтому студентам важно активно использовать «please, thank you, excuse me, I’m sorry» и др. в речи для демонстрации уважения.

Вежливые слова и выражения в кыргызском языке

В кыргызском языке также есть устойчивые формулы вежливости, но они устроены иначе. Ниже перечислены некоторые ключевые слова и формы с пояснениями:

• **Рахмат! / Чоң рахмат!** – слова благодарности «спасибо» и «большое спасибо». То есть «рахмат» означает «спасибо», а «чоң рахмат» – усиленная форма «большое спасибо».

• **Эч нерсе эмес!** – ответ на благодарность, буквально «ничего (это)», аналог «не за что». Этим выражением кыргызстанцы реагируют на «спасибо», показывая, что оказанная услуга не обременительна.

• **Кечириңиз... / Кечиресиз...** – формулы извинения и вежливого обращения «извините, прошу прощения». *Кечириңиз* (формально, к взрослому) и *кечиресиз* («простите меня») употребляются, когда нужно извиниться или вежливо привлечь внимание: например, «*Кечириңиз, түшүнгөн жокмун*» – «Извините, я не понял».

• **Макул / Мейли** – «хорошо, ладно, согласен». Это слово показывает согласие и одновременно вежливый, доброжелательный тон: аналог английского «okay, very well». Например: «*Макул, жасайын*» – «Хорошо, сделаю».

• **Суранам** – устоявшееся «пожалуйста» при просьбе. Используется редко, чаще просьбу смягчают по-другому (см. ниже).

• **Извинение и просьба.** В кыргызском нет отдельного слова «пожалуйста» в значении «прошу». Вместо этого часто добавляют к глаголу суффикс **-чы / -чи / -чү / -чу**: например, «*жазып алыңызчы*» – «напишите, пожалуйста». Аналогично: «*кайталай койуңузчу*» – «повторите, пожалуйста», «*бир мүнөт күтө туруңузчу*» – «минутку, пожалуйста». Этот суффикс делает просьбу вежливой и «подчеркивает» учтивость.

• **Формы обращения.** При обращении к собеседникам в Кыргызстане используется уважительная форма «сиз / сиздер». Также распространены тёплые фамильярные обращения старшим по духу родства: *ага* (муж. «брат»), *эже* (жен. «сестра»), *байке* (старший мужчина), *жеңе* (супруга брата) и т.п.. Эти слова включаются в речь при общении со старшими или уважаемыми людьми (например, «бирөө айткан экен, ага, келчү десе, барсамбы?»).

В кыргызском языке «вежливые формулы» часто выражаются через особые слова и грамматические конструкции: спасибо (*рахмат*), извинение (*кечириңиз*), а также через суффиксы и обращение.

Сравнительный анализ вежливых форм в англоязычной и кыргызскоязычной культурах

Сходства: В обеих культурах существуют традиции выражения благодарности, извинения, вежливого согласия и приветствия. Английские «please/thank you/excuse me/sorry» и кыргызские «рахмат/кечириңиз/макул» выполняют схожие функции – смягчение просьб, выражение признательности и уважения. Например, как «thank you» принято говорить в ответ на услугу, так и «рахмат» отвечает на доброту. В обеих культурах вежливость служит для поддержки дружелюбной атмосферы и «лёгкого» общения: она позволяет людям чувствовать себя комфортно рядом друг с другом.

Отличия: Подход к вежливости в английской и кыргызской культурах имеет особенности. В английском языке прямого аналога слову «пожалуйста» в значении просьбы нет единого, зато очень развиты **модальные формы** и грамматические средства вежливости. Англичане часто используют модальные глаголы (*could, would, may*) и вежливые слова **please** при обращении (e.g. «Could you pass the salt, please?»). При этом обращение может быть как безличным (“*Would you...?*”), так и с учетом адресата (“*Sir/Madam, could you...?*”).

В кыргызском языке, напротив, ценятся **особые грамматические формы и слова-обращения**. Здесь почти отсутствует независимое слово «пожалуйста»; вежливая просьба выражается либо уважительным обращением (*суранам*, эквивалент «прошу»), либо добавлением суффикса «-чы/-чи» к глаголу. Например, вместо «пожалуйста, помогите мне» говорят «жардам берчи» (дословно «помогите-ЧЫ»). Кроме того, в кыргызской культуре большое значение имеет **иерархия и статус**: при обращении к старшим используются титулы и родственные прозвища («ага, эже» и т.д.), а форма «ты» (семейно-дружеское «сен») к ним применяется только с разрешения и при близком родстве. В английском же в современном общении чаще используется «you» вне зависимости от статуса, а вежливость проявляется через тон и слова.

Формальный vs неформальный стиль: Английский язык чётко разделяет формальный и неформальный стиль (Sir/Madam vs first name, “thank you” vs “thanks”). В кыргызском культуре аналогично важно соблюдать **уважительную форму общения**: с незнакомыми и старшими всегда говорят «сиздер»/«сиз» и используют формулы почтения.

Итак, несмотря на общие цели – выразить уважение и доброжелательность – способы их реализации в английской и кыргызской коммуникациях различаются. То, что считается привычно в одной культуре, в другой может восприниматься иначе: например, британцы часто благодарят за малейшие услуги, а в кыргызских семьях такие малые вежливости могут быть не востребуемыми, но при этом строго не приветствуется фамильярность без старших. Это подчёркивает тот факт, что «вежливость – это культурный феномен, и то, что считается вежливым в одной культуре, может быть странным или грубым в другой».

Культурные особенности употребления вежливых форм

Выбор конкретной вежливой формы зависит от **контекста, возраста, статуса и ситуации**. В обоих языках существуют уровни формальности:

- **В английской культуре** уместно использовать форму «Mr/Ms» или «Sir/Madam» с малознакомыми или старшими людьми, особенно в официальных ситуациях. Студентам советуют начинать разговор с приветствия, обращаться «please/thank you», даже если человек ниже по статусу. При просьбах в официальных контекстах выбираются более развёрнутые формы («Would you mind...», «Could you please...»).

- **В кыргызской культуре** большое внимание уделяется **уважительному обращению**. Так, при разговоре со старшими или официальными лицами используются слова-обращения *ага/эже/байке/жеңе*. Употребление формы «сиз/сиздер» вместо «сен/сиздер» обязательно при общении со старшими или малознакомыми. Также выбираются соответствующие грамматические суффиксы: к приказу добавляется «-чы», к просьбе ставится «-чу» или «суранам» (эквивалент «прошу»). При пропуске этих форм в общении подросток или иностранцу могут сделать ремарку о невежливости.

Кроме того, **контекст и ситуация** влияют на форму обращения: при официальной встрече кыргызстанцы могут использовать более громоздкие слова приветствия («*Кутмандуу таңыңыз менен!*» – «Доброе утро!»), тогда как в неформальной обстановке достаточно простого «Салам!». Англичане аналогично имеют разницу: «Good morning!» – формально, «Hi! How are you?» – более неформально.

Таким образом, при выборе вежливых слов в каждой культуре нужно учитывать **социальный статус собеседника и характер ситуации**. Как отмечает исследование кыргызского речевого этикета, нормы общения со «старыми» и «малыми» отличаются, но

неизменными остаются главные принципы — тактичность, вежливость и доброжелательность.

Вежливость в межкультурной коммуникации и практические советы

В межкультурном общении вежливые формулы особенно важны: они служат «социальным клеем», который помогает наладить доверие и избежать конфликтов. Незнание или неправильное использование фраз вежливости может привести к недоразумениям и обиде. Как предупреждает исследование, «невладение вежливыми выражениями языка может привести к тому, что собеседник неправильно поймёт намерения». Например, прямой отказ «Нет» без смягчающих слов может показаться грубым в обеих культурах.

Советы студентам:

- **Выучите основные формулы вежливости обоих языков.** Регулярно практикуйте «please/thank you/sorry» на английском и «рахмат/кечириңиз/макул» на кыргызском. Чем чаще вы будете произносить эти слова, тем естественнее они войдут в речь.

- **Учитывайте возраст и статус собеседника.** При разговоре с преподавателем, старшим человеком или официальным лицом в английском языке добавляйте титул или обращайтесь «sir, ma'am». В кыргызском всегда используйте «сиз» и соответствующее обращение (*ага, эже* и т.д.). При сомнениях начинайте более формально – это не оскорбит, но покажет ваше уважение.

- **Смягчайте просьбы и отказ.** В английском просите через модальные «could you...», добавляя *please*. В кыргызском вместо повелительного «чыгар!» скажите «чыгарчы». Отказ вежливо предшествуйте фразой «Sorry, but...» или «Кечирип коюңуз, бирок...».

- **Реагируйте на благодарность правильно.** Зная, что англоговорящие часто благодарят даже за мелочи, отвечайте «You're welcome» или «No problem». В Кыргызстане в ответ на «рахмат» говорите «эч нерсе эмес». Если иностранцу удивительно, что за каждую помощь «спасибо» говорят, объясните, что так принято.

- **Изучайте культурные различия.** Читайте о традициях и этикете Кыргызстана и англоязычных стран. Знание контекста (например, роль почитания старших в кыргызской культуре) поможет избежать ошибок. Помните, что «правила вежливости у разных народов могут различаться», поэтому будьте готовы подстраиваться.

- **Будьте искренни и доброжелательны.** Вежливость должна быть естественной. Проявление терпимости, доброжелательного тона и внимания к собеседнику часто важнее точной формулировки. Главное – показать уважение и готовность к диалогу.

Ниже приведена сравнительная таблица основных вежливых выражений на английском и кыргызском языках:

Английский	Кыргызский	Примечание
Please	– (нет прямого слова) / Суранам	Просьба в кыргызском передается через суффикс «-чы»: “ <i>жазып алыңызчы</i> ” — «Напишите, пожалуйста».
Thank you	Рахмат	«Спасибо». Увеличенная форма — Чоң рахмат («большое спасибо»).
You're welcome	Эч нерсе эмес	«Не за что». Стандартная реакция на благодарность.
Excuse me / Pardon me	Кечириңиз / Кечиресиз	«Извините»; вежливая формула при привлечении внимания или извинении.
Sorry	Кечирип коюңуз	«Извините, прошу прощения». Например: “ <i>Кечирип коюңуз, кеч болуп калды</i> ” – «Извините, опоздал».
Yes	Ооба	«Да». Не является собственно вежливым словом, но используется в вежливых подтверждениях.
No	Жок	«Нет». Аналогично, нейтральное слово.

Английский	Кыргызский	Примечание
Hello / Good morning	Салам! / Кутмандуу таң	Приветствия. “ <i>Salam!</i> ” – «привет»; “ <i>Kutmanduu tangynguz menen</i> ” – «доброго утра».
Goodbye	Жакшы калыңыз	Прощание. Означает «останьтесь в добром здравии».
(May) I...? / Could you...?	...чэ?	В английском – вежливая конструкция. В кыргызском к глаголу добавляют суффикс «-че» в просьбе (“ <i>айтчы</i> ” – «скажите, пожалуйста»).

Каждый язык предлагает свои способы учтвого оформления речи: английский – главным образом через модальные глаголы и «magic words», кыргызский – через грамматические аффиксы и особые слова-обращения. Важно уметь узнавать и применять эти формы, чтобы общение было комфортным и продуктивным для носителей обеих культур.

Заклучение

Вежливые слова — это не просто элемент языка, а важная часть культуры, отражающая духовные и моральные ценности народа. Они помогают поддерживать уважение, доброжелательность и гармонию в человеческих отношениях. Изучая английский и кыргызский языки, мы видим, что, несмотря на различие грамматических форм и способов выражения, **главная цель вежливости одна** — проявление уважения к собеседнику и стремление к мирному, конструктивному общению.

В английской культуре вежливость чаще выражается через специальные слова и грамматические конструкции — *please, thank you, excuse me, sorry* и т.д. Эти слова употребляются повсеместно, независимо от статуса собеседника, и создают атмосферу доброжелательности. В кыргызской же культуре вежливость тесно связана с уважением к старшим, иерархией и семейными традициями. Здесь вежливость выражается не только словами — *рахмат, кечириниз, макул* — но и особой **формой обращения**, использованием суффиксов в просьбах и соблюдением этикета общения.

Сравнение этих двух систем показывает, что **вежливость — это не универсальный набор слов, а проявление культурного мышления**. Поэтому при межкультурном общении важно понимать не только язык, но и особенности речевого поведения носителей. Знание вежливых слов и норм их употребления делает студентов не просто грамотными говорящими, но и культурно чуткими собеседниками, способными уважительно и тактично взаимодействовать с людьми разных традиций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дмитриев, А. В. Толковый словарь русского языка. — М.: АСТ, 2020.
2. Lakoff, R. *Language and Woman's Place*. — New York: Harper & Row, 1975.
3. Brown, P., Levinson, S. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
4. Cambridge Learner's Dictionary. — Cambridge University Press. [Электронный ресурс]: <https://dictionary.cambridge.org>
5. Merriam-Webster Online Dictionary. — [Электронный ресурс]: <https://www.merriam-webster.com>
6. Crystal, D. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
7. Асанбаева, Г. Ш. *Кыргыз тилиндеги сүйлөө маданияты жана этикеттик формалар*. — Бишкек: КТУ, 2018.
8. Токтобаева, Ж. М. *Кыргыз тилиндеги этикеттик сүйлөө формаларынын өзгөчөлүктөрү*. // Вестник КГУ, №3, 2021.
9. Cambridge Grammar of English. — Cambridge University Press, 2018.
10. Жээнбаева, А. К. *Кыргыз тилиндеги сылыктык категориясынын лингвистикалык негиздери*. — Бишкек: Илим, 2020.
11. Сейдахматова, Г. *Этикет жана сүйлөө маданияты*. — Ош: Кыргыз-Түрк университети, 2019.
12. Leech, G. *Principles of Pragmatics*. — London: Longman, 1983.
13. Fraser, B. *Perspectives on Politeness*. // Journal of Pragmatics, Vol. 14, 1990.
14. Holmes, J. *An Introduction to Sociolinguistics*. — London: Routledge, 2013.
15. Соловьёва, Н. А. *Межкультурная коммуникация: язык и культура*. — М.: Академия, 2017.